

ENSAM

RAPPORT DE BACHELOR ARBEIT

**Travail sur le développement de
nouveaux éléments finis
solide-coques linéaires**

Élève :
Clément RACINET

Tuteur :
Dr. Hocine CHALAL

28 mai 2021

ATTESTATION D'AUTHENTICITÉ

Je, soussigné Clémenta RACINET, élève-ingénieur du cursus Arts et Métiers / KIT, atteste que ce travail est personnel, cite en référence toutes les sources utilisées et ne comporte pas de plagiat.

Ich versichere wahrheitsgemäß, die Arbeit selbstständig verfasst, alle benutzten Hilfsmittel vollständig und genau angegeben und alles kenntlich gemacht zu haben, was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit Abänderungen entnommen wurde sowie die Satzung des KIT und der Arts et Métiers zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung beachtet zu haben.

Le 28 mai 2021

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

ANNEE : 2020

TYPE DE DOCUMENT : Rapport de Bachelorarbeit

CAMPUS DE RATTACHEMENT : Arts et Métiers Metz

AUTEUR : RACINET Clément

TITRE : Travail sur le développement de nouveaux éléments finis solides-coques linéaires.

ENCADREMENT : CHALAL Hocine

ENTREPRISE PARTENAIRE : Lem3

NOMBRES DE PAGES : 30

NOMBRE DE REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 16

MOTS CLES :
Éléments fini ; Linéaire ; Solide-Coque ; Élasticité Linéaire ; Grandes déformations ; FGM

Résumé

Mon étude a pour but d'aider à développer des nouveaux éléments de type Solide-Coques linéaires. Ces derniers allient les avantages de éléments solides et les avantages des coques. Pour des simulations de pièces de faible épaisseur, ce type d'éléments peut permettre d'obtenir des résultats optimums à moindre coût. De plus, ces éléments évitent les problèmes de verrouillages qui peuvent apparaître avec les éléments solides ou les éléments coques. Nous présenterons les résultats de nos simulations avec ces nouveaux éléments SHB8 et proposerons certaines pistes pour les améliorer dans le cas de simulation de matériaux FGM.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Le principe de la méthode des éléments finis	4
2.1	Discrétisation de problèmes complexes	4
2.2	Discrétisation des calculs dans le cas de la mécanique élastique	5
2.2.1	Rappel des équations de la mécanique élastique	6
2.2.2	Numérisation de l'intégrale et quadrature de Gauss	6
2.2.3	Définition et choix d'un élément fini	6
2.3	Erreurs et limites du calcul par éléments finis : le phénomène de verrouillage	8
2.3.1	Exemple de verrouillage	8
2.4	Solutions pour des phénomènes de verrouillages	8
3	Présentation des outils et modèles utilisés	10
3.1	Les types d'éléments	10
3.1.1	Les éléments 2D	10
3.1.2	Les éléments 3D linéaires C3D8	10
3.1.3	Les éléments 3D linéaires C3D8R	11
3.1.4	Les éléments solide-coque	11
3.2	Les modèles utilisés	13
3.2.1	Poutre en Flexion	13
3.2.2	Plaque annulaire fendue	14
3.2.3	La coque hémisphérique soumise à des forces de traction et de compression radiales	15
3.2.4	La coque cylindrique à extrémité ouverte soumise à des forces de traction radiales	16
4	Mise en évidence du problème de verrouillage résolu pour les éléments solide-coques	17
4.1	Le cas de la coque hémisphérique soumise à des forces de traction et de compression radiales	17
4.2	Le cas de la plaque annulaire fendue	18
4.3	Le cas de la poutre en flexion	19
4.4	Analyse des résultats	20
5	Simulation des matériaux FGM	20
5.1	Définition du module de Young pour la stabilisation	21
5.2	Simulations de FGM et comparaisons avec les modèles de références	22
5.2.1	Le cas de la coque cylindrique à extrémité ouverte soumise à des forces de traction radiales	22
5.2.2	Le cas de la poutre en flexion	24
5.2.3	Analyse des résultats	24
5.3	Réduction de l'erreur identifiée	24
5.3.1	Résultats obtenu avec les nouvelles fonctions	26
6	Conclusion	28
7	Bibliographie	29

1 Introduction

Il existe plusieurs manières de simuler les tôles fines par éléments finis : nous pouvons utiliser des éléments 3D (solides) ou des éléments 2D (de type coque). Cependant ces deux types d'éléments possèdent certains avantages et défauts que nous détailleront par la suite. L'idée est d'allier les avantages des deux types d'éléments afin de créer un nouveau type d'élément qui est l'élément Solide-Coque. Nous testerons cet élément en linéaire sur plusieurs modèles et nous simulerons notamment des matériaux à gradient de fonction (FGM).

2 Le principe de la méthode des éléments finis

La méthode des éléments finis (MEF) ou FEM (Finite Element Method) est une méthode utilisée pour résoudre numériquement les problèmes aux équations aux dérivées partielles. La méthode telle qu'on la connaît aujourd'hui est relativement jeune puisqu'elle date de 1956 lorsque Turner et Clough entreprirent de décomposer un domaine surfacique quelconque en petits domaines triangulaires à déplacement linéaire. [16] [10]

Le but de cette méthode qui fait partie de la famille des mathématiques appliquées est la résolution approchée d'un problème complexe, où les solutions du problème vérifient des conditions d'existence plus faibles que celles des solutions du problème de départ et où une discrétisation permet de trouver une solution approchée. Comme de nombreuses autres méthodes numériques, outre l'algorithme de résolution en soi, se posent les questions de qualité de la discrétisation :

- Existence des solutions
- Unicité de la solution
- Stabilité
- Convergence
- Mesure et minimisation de l'erreur

2.1 Discrétisation de problèmes complexes

Le concept fondamental de la méthode des éléments finis réside en sa capacité de discrétisation d'une topologie plus grande et plus complexe. Cette discrétisation est réalisée par une étape de maillage. Il est d'usage d'utiliser un maillage carré ou triangulaire afin de discrétiser la topologie étudiée. Cependant, rien n'empêche l'utilisation d'éléments plus exotiques, bien qu'ils soient en général plus complexes. De plus, il n'est pas nécessaire d'utiliser un maillage régulier. Si voulu, il est possible de créer un maillage plus fin à un endroit précis afin d'augmenter la précision et la fiabilité de la solution. En effet, en règle générale, plus un maillage est fin, plus l'erreur est faible et donc plus le modèle est proche de la réalité (voire figure 1).

Comme le montre la figure 2, on appelle traditionnellement h la plus grande dimension d'un élément et p le degré du polynôme décrivant le côté ou l'arête ($p = 1$ pour des

FIGURE 1 – Convergence au maillage d’une poutre en flexion.

côtés/arêtes droits, $p = 2$ pour des côtés/arêtes présentant une courbure). Il existe donc deux grands types de raffinements de maillages : le raffinement de type h qui consiste à diminuer la taille globale des éléments ce qui amène à créer un plus grand nombre d’éléments et un raffinement de type p qui consiste à augmenter le nombre de points d’extrapolation des côtés des éléments afin d’obtenir une meilleure extrapolation. Ces deux convergences améliorent la précision et la fiabilité des résultats mais complexifient le calcul, ce qui se traduit par un temps de calcul plus long.

FIGURE 2 – Raffinement de maillage par diminution de la taille d’éléments (type h , à gauche) ou par augmentation du degré des éléments (type p , à droite).[12]

2.2 Discrétisation des calculs dans le cas de la mécanique élastique

Après discrétisation du système sous forme d’éléments, une seconde discrétisation peut être nécessaire afin de résoudre les équations de manière numérique (une résolution

analytique étant trop complexe ou impossible).

2.2.1 Rappel des équations de la mécanique élastique

En notant $[K]$ le tenseur de rigidité du système discrétisé, $[B]$ le tenseur des dérivées des fonctions de forme d'interpolation, $[C]$ le tenseur d'élasticité du matériau, $[\sigma]$ le tenseur des contraintes et $[\varepsilon]$ le tenseur déformation, on peut appliquer la loi de comportement du matériau (loi de Hook) :

$$[\sigma] = [C][\varepsilon] \quad (1)$$

On écrit que le travail des forces externes appliquées à la structure pour un déplacement virtuel δU est égal au travail interne des contraintes pour ce même déplacement :

$$[\delta U]^T [F] = [\delta U]^T \left(\int_V [B]^T [C] [B] dV \right) [U] \quad (2)$$

Comme cette relation est vraie pour tout déplacement virtuel, on en déduit :

$$[U] = [K]^{-1} [F] \quad (3)$$

Avec $[K]$ sous sa forme plus générale :

$$[K] = \int_V [B]^T [C] [B] dV \quad (4)$$

2.2.2 Numérisation de l'intégrale et quadrature de Gauss

Afin de calculer l'intégrale aisément avec un ordinateur, il est nécessaire de discrétiser l'intégrale. Pour ce faire, nous utilisons la quadrature de Gauss. Comme le montre la Figure 3, nous définissons une fonction de pondération ϖ continue strictement positive, qui peut assurer l'intégrabilité de la fonction à intégrer. Les ω_i sont appelés les coefficients de quadrature (ou poids). Les points x_i sont appelés les nœuds de la quadrature. Nous pouvons donc à présent calculer le tenseur de rigidité $[K]$ à condition de définir les points d'intégrations. Ces points dépendent donc des éléments choisis.

2.2.3 Définition et choix d'un élément fini

On appelle "élément fini", un triplet (phénomène, modélisation, type de maille). Le phénomène est le domaine physique qui régit l'élément : mécanique, acoustique, thermique. On peut associer à ce phénomène une modélisation. Par exemple un élément mécanique peut être modélisé comme élastique dans le cas des petites perturbations, élastique avec des grandes déformations, etc ... A chaque modélisation, on y associe un type de maille, c'est-à-dire une géométrie (ligne, triangle, rectangle, tétraèdre, prisme, etc ...) à laquelle on associe des points d'intégrations (afin de pouvoir effectuer la quadrature de Gauss). Ainsi, il existe de nombreux types d'éléments (on en dénombrait déjà plus de 500 en 2003) comme le montrent les Figures 4 , 5. [8]

$$I = \int_a^b f(x)\varpi(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \omega_i f(x_i)$$

FIGURE 3 – Illustration de la quadrature de Gauss

FIGURE 4 – Familles d'éléments finis couramment utilisées en mécanique [1]

FIGURE 5 – Types d'éléments avec leurs points d'intégrations [1]

2.3 Erreurs et limites du calcul par éléments finis : le phénomène de verrouillage

On appelle verrouillage d'un élément une insuffisance de l'approximation polynomiale qui empêche l'élément de représenter correctement certains modes de déformation. L'élément se verrouille ou se bloque lorsque ces modes sont sollicités et les contraintes peuvent devenir très fausses.

2.3.1 Exemple de verrouillage

Nous nous plaçons dans une situation d'éléments massifs bidimensionnels en contraintes planes, où élément réel et élément de référence sont confondus. Supposons que le champ vrai à représenter soit celui d'une flexion pure défini par :

$$u = xy \quad v = -\frac{1}{2}x^2 \quad (5)$$

Les champs de déformation et de contrainte associés sont :

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} = y \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad (6)$$

$$\sigma_{xx} = \frac{Ey}{1-\nu^2} \quad \sigma_{yy} = \frac{\nu Ey}{1-\nu^2} \quad \sigma_{xy} = 0 \quad (7)$$

Si nous considérons un élément à quatre noeuds, la représentation éléments finis de ce champ est :

$$u_{EF} = u_h = xy \quad v_{EF} = v_h = -\frac{1}{2}x^2 \quad (8)$$

Auxquels correspondent :

$$\varepsilon_{hxx} = y \quad \varepsilon_{hyy} = 0 \quad \gamma_{hxy} = x \quad (9)$$

$$\sigma_{hxx} = \frac{Ey}{1-\nu^2} \quad \sigma_{hyy} = \frac{\nu Ey}{1-\nu^2} \quad \sigma_{hxy} = \frac{Ex}{2(1+\nu)} \quad (10)$$

On remarque que le cisaillement est faux. Il en va de même pour l'énergie de déformation qui diffère de l'énergie vraie dans un rapport $1 + \frac{1-\nu^2}{2}$.

2.4 Solutions pour des phénomènes de verrouillages

L'intégration de Gauss, quand elle s'effectue avec un nombre limité de points, inférieur à celui fixé par la théorie permet d'obtenir un résultat exact et peut apporter un gain de comportement appréciable en supprimant les contraintes qui peuvent peser sur la représentation des déformations, en particulier celle du cisaillement. (voire la figure 6)

Par ailleurs, il est clair que les temps de calcul des termes d'une matrice de raideur sont proportionnels au nombre de points retenus pour l'intégration.

FIGURE 6 – Mise en évidence du phénomène de verrouillage résolu par l'intégration réduite. Utilisation du modèle de la poutre en flexion (voire partie 3.2)

Donc, il y a généralement intérêt à utiliser la notion d'intégration réduite à condition toutefois de ne pas trop altérer la précision et ne pas introduire de faux modes de déformations ou modes virtuels. Ces modes sont les vecteurs propres de la matrice de raideur. Ils diffèrent des modes de corps rigides par le fait que l'énergie de déformation qui leur est associée n'est pas nulle partout. Ils n'existent que parce que le nombre d'évaluations des déformations aux points de Gauss est plus faible que le nombre des états de déformation produits par le champ de déplacement. Dans ce cas, il est possible que certaines combinaisons linéaires des modes de déformation produisent des modes nuls aux points d'intégration. Cette situation ne peut se produire si on utilise l'intégration complète car alors le nombre d'états de déformation est au delà du nombre des états possibles constructibles par le champ des déplacements de l'élément.

Il existe de nombreux types de verrouillages. Les éléments linéaires sont par nature instables et doivent donc être stabilisés. Une fois stabilisés, ils deviennent très puissants. En effet, ces derniers ont beaucoup moins de points d'intégrations qu'un élément quadratique et donc permet un calcul plus rapide. On démontre que cette stabilisation est fonction du module de Young du matériaux utilisé.

3 Présentation des outils et modèles utilisés

Le but de cette partie est de présenter les différents modèles et outils que nous utiliserons par la suite.

3.1 Les types d'éléments

Nous nous limiterons dans cette étude aux éléments linéaires. Les éléments quadratiques ne sont donc pas traités dans cette partie car non utilisés par la suite.

3.1.1 Les éléments 2D

Les hypothèses fondamentales de la théorie de flexion avec petites déformations des plaques minces, isotropes, homogènes et élastiques sont basées sur la géométrie des déformations. Ces hypothèses peuvent s'énoncer comme suit :

- La flèche de la surface médiane w est très faible par rapport à l'épaisseur de la plaque h . La pente de la surface fléchie est par conséquent très petite et le carré de la pente est une quantité négligeable devant l'unité.
- Le plan moyen reste indéformé pendant la flexion.
- Une section de la plaque normale à son plan moyen reste plane après déformation.
- La contrainte normale σ_z , sur tout élément parallèle au plan moyen peut être négligée.

L'élément fini S4 possède 4 nœuds et 6 degrés de liberté qui font de lui un élément à la fois fiable et léger en calcul (tant que l'on reste dans les hypothèses valables). Cependant, les éléments 2D posent certains problèmes lors de l'application de conditions aux limites et sont compliqués à mettre en contact avec d'autres éléments 3D. [10] [6] [2] [3]

3.1.2 Les éléments 3D linéaires C3D8

L'élément C3D8 est un élément de brique linéaire à usage général, entièrement intégré (points d'intégration $2 \times 2 \times 2$). La numérotation des nœuds et les points d'intégration sont numérotés selon la convention de la Figure 8. Bien que la structure de l'élément soit simple, elle ne doit pas être utilisée dans les situations suivantes :

- En raison de la pleine intégration, l'élément se comportera mal pour le comportement matériel isochorique, c'est-à-dire pour des valeurs élevées du coefficient de Poisson ou du comportement plastique.
- L'élément a tendance à être trop rigide dans la flexion, par exemple pour les poutres minces ou les plaques minces sous flexion.

De plus, il est évident qu'il faille, pour calculer des phénomènes de flexion, plusieurs éléments dans l'épaisseur et ceci se répercute en coût de calcul. Le nombre total d'éléments dans notre pièce est égal au nombre d'éléments dans la surface multiplié

par le nombre d'éléments dans l'épaisseur. La complexité croit donc proportionnellement au nombre d'éléments dans l'épaisseur. [4] [1] Malgré cela, dans certains cas, des phénomènes de verrouillages apparaissent¹, c'est-à-dire que même en augmentant le nombre d'éléments dans l'épaisseur, nous n'améliorons pas le résultat obtenu. [13] [14]

3.1.3 Les éléments 3D linéaires C3D8R

L'élément C3D8R est un élément de brique linéaire à usage général, avec une intégration réduite (1 point d'intégration). En raison de l'intégration réduite, les phénomènes de verrouillage observés dans l'élément C3D8 ne se manifestent pas. Cependant, l'élément présente d'autres lacunes :

- L'élément a tendance à ne pas être suffisamment rigide en flexion.
- Les contraintes, les déformations, etc... sont les plus précises dans les points d'intégration. Le point d'intégration de l'élément C3D8R est situé au milieu de l'élément. Ainsi, de petits éléments sont nécessaires pour capturer une concentration de contraintes à la limite d'une structure.

3.1.4 Les éléments solide-coque

Les éléments Solides-Coques sont des nouveaux éléments en cours de développement. Ils allient les avantages des éléments 3D (loi de comportement 3D, épaisseur réelle, connexion simplifiée avec les éléments 3D) et les avantages des éléments 2D (un seul élément dans l'épaisseur, élancement important). L'idée du solide-coque est d'utiliser un élément de structure solide mais d'aligner tous les points d'intégration dans l'épaisseur de ce dernier comme le montre la Figure 9

1. Voir partie 2.3

FIGURE 7 – Schéma de l'élément Plaque [6]

FIGURE 8 – Schéma de l'élément C3D8 avec ses points d'intégrations [1] [13]

FIGURE 9 – Schéma de 4 élément solide-coque linéaires (à gauche) et quadratique (à droite) [6]

3.2 Les modèles utilisés

Les modèles utilisés sont particuliers. Ils sont tirés de la littérature et ont pour but de mettre en défaut les éléments finis. Tous ces modèles se placent dans le cas de l'élasticité en grandes déformations. [4]

3.2.1 Poutre en Flexion

FIGURE 10 – Modèle et résultat attendu pour la Poutre en Flexion. [9] [12] [7]

3.2.2 Plaque annulaire fendue

FIGURE 11 – Modèle et résultat attendu pour la Plaque annulaire fendue. [9]

3.2.3 La coque hémisphérique soumise à des forces de traction et de compression radiales

(a)

(b)

FIGURE 12 – Modèle et résultat attendu pour la coque hémisphérique soumise à des forces de traction et de compression radiales. [9] [12]

3.2.4 La coque cylindrique à extrémité ouverte soumise à des forces de traction radiales

FIGURE 13 – Modèle et résultat attendu pour la coque cylindrique à extrémité ouverte soumise à des forces de traction radiales. [9]

4 Mise en évidence du problème de verrouillage résolu pour les éléments solide-coques

Nous allons présenter les résultats des simulations réalisées qui montreront qu'avec un seul élément dans l'épaisseur, nous pouvons supprimer le phénomène de verrouillage qui peut apparaître. Pour garantir la fiabilité des éléments nous présenteront les résultats pour diverses simulations.

4.1 Le cas de la coque hémisphérique soumise à des forces de traction et de compression radiales

FIGURE 14 – Mise en évidence du phénomène de verrouillage dans le cas de la coque hémisphérique soumise à des forces de traction et de compression radiales pour les éléments C3D8R.

4.2 Le cas de la plaque annulaire fendue

FIGURE 15 – Comparaison des résultats pour la plaque annulaire fendue avec les éléments SHB8 et les éléments C3D8R

FIGURE 16 – Mise en évidence du phénomène de verrouillage dans le cas de la plaque annulaire fendue pour les éléments C3D8R.

4.3 Le cas de la poutre en flexion

FIGURE 17 – Mise en évidence du phénomène de non verrouillage dans le cas de la poutre en flexion pour les éléments SHB8.

FIGURE 18 – Mise en évidence du phénomène de non verrouillage dans le cas de la poutre en flexion pour les éléments SHB8.

4.4 Analyse des résultats

Dans tous les cas présentés ci-dessus, l'écart entre la solution attendue et la solution obtenue avec des éléments SHB8 est de moins de 1%. Dans les deux premiers cas, (le cas de la plaque annulaire fendue et le cas de la coque hémisphérique soumise à des forces de traction et de compression radiales), nous observons une convergence de la solution réalisée avec des éléments C3D8R vers une solution erronée. Il y a bien phénomène de verrouillage. Cependant, dans le cas de la poutre en flexion, nous avons démontré plus tôt que la solution obtenue avec les élément C3D8R converge bien vers la solution théorique. Nous remarquons également que les éléments SHB8 donnent la solution exacte. On peut donc en conclure que les nouveaux éléments SHB8 permettent dans les cas étudiés d'éviter certains phénomènes de verrouillages.

5 Simulation des matériaux FGM

Un matériau à gradient de propriétés fonctionnelles (FGM en anglais) est un matériau dont les propriétés physiques évoluent selon une variation spatiale progressive de la composition ou de la microstructure.

Initialement, l'idée fut émise en 1984 par M. Niino et al. (National Aerospace Laboratory of Japan) [Niino, 1987] et présentée comme une tentative pour résoudre les problèmes posés par la préparation de matériaux de barrière thermique destinés aux structures spatiales et aux réacteurs de fusion.

Il existe de nombreuses techniques permettant d'obtenir des FGM plus ou moins exotiques. Les techniques conventionnelles telles que la forge permettent d'obtenir un gradient de carbone entre l'épaisseur et le cœur de la pièce. Cependant, il existe également de nombreuses autres méthodes plus complexes (impression 3D, sédimentation, coulée par centrifugation, frittage de poudres, etc...) permettant d'allier, par exemple, des aciers et des céramiques. [15] [11]

L'avantage d'avoir un grand nombre de points d'intégrations dans l'épaisseur est de pouvoir également simuler des matériaux FGM avec un seul et unique élément dans l'épaisseur. En effet, on définit un module de Young qui dépend de l'épaisseur pour pouvoir simuler un matériau FGM. Ceci évite d'avoir à mettre une multitude d'éléments dans l'épaisseur avec chacun un module de Young différent ce qui augmente d'autant plus la complexité du calcul. Pour nos tests, nous utilisons une fonction qui suit une loi puissance entre un métal et une céramique :

$$E(z) = (E_C - E_M)f_c + E_M \quad f_c = \left(\frac{z}{t} + \frac{1}{2}\right)^n \quad z \in \left[-\frac{t}{2}; \frac{t}{2}\right] \quad (11)$$

avec n un réel positif. Ainsi, pour $n = 0$, le matériaux est totalement céramique et pour $n \rightarrow \infty$ le matériaux est totalement métallique.

FIGURE 19 – Distribution de la fraction volumique de la phase céramique en fonction de l'exposant n . [5]

5.1 Définition du module de Young pour la stabilisation

Comme dit dans la partie 2.3, la stabilisation des éléments linéaires dépend du module de Young. Or pour les matériaux FGM, le module de Young est une fonction. Il faut donc définir lequel des modules de Young il nous faut utiliser. Nous définissons donc 4 modules de Young différents :

- Le module de Young de l'élément métallique pur : E_M
- Le module de Young de l'élément céramique pur : E_C
- La moyenne arithmétique du module de Young de l'élément céramique pur et de l'élément métallique pur : $\frac{E_M + E_C}{2}$
- La moyenne intégrale du module de Young définie par la fonction $E(z)$ et qui vaut $\overline{E(z)} = \frac{E_C - E_M}{1+n} + E_M$

Pour cela, nous allons nous focaliser sur le modèle de poutre en flexion. Nous obtenons les résultats présentés dans la Table 1.

On remarque que l'écart à l'erreur moyenne est très faible voire négligeable comparé à l'erreur moyenne (il y a un facteur 10). De plus, une simulation a été réalisée avec un module de Young complètement aberrant (1 MPa) et le calcul n'a pas abouti. On peut donc en déduire que l'on peut utiliser n'importe quel module de Young compris entre le module de Young Métallique et le module de Young Céramique.

Valeur de n	Ec	Em	moyenne arithmétique	moyenne intégrale
Céramique (n=0)	0.46	0.40	0.34	0.46
0.2	2.13	2.07	2.01	2.11
0.5	2.81	2.76	2.69	2.78
1	1.09	1.12	1.03	1.03
2	1.89	1.97	2.04	1.99
5	5.29	5.43	5.40	5.36
métal (n=100)	0.74	0.71	0.88	0.51

TABLE 1 – Écart relatif en pourcentage par rapport à la solution de référence.

5.2 Simulations de FGM et comparaisons avec les modèles de références

5.2.1 Le cas de la coque cylindrique à extrémité ouverte soumise à des forces de traction radiales

FIGURE 20 – Comparaison des éléments SHB8 et des courbes de références pour les simulations de FGM au point A.

FIGURE 21 – Comparaison des éléments SHB8 et des courbes de références pour les simulations de FGM au point B .

FIGURE 22 – Comparaison des éléments SHB8 et des courbes de références pour les simulations de FGM au point C.

FIGURE 23 – Comparaison des éléments SHB8 et des courbes de références pour les simulations de FGM dans le cas de la poutre en flexion

5.2.2 Le cas de la poutre en flexion

5.2.3 Analyse des résultats

On remarque que pour tous les cas simulés, les erreurs sont relativement faibles. Pour les cas où le matériau est pure ($N = 0$ et $N \rightarrow \infty$), les erreurs sont très faibles (moins de 1%). Pour le cas $N = 1$, l'erreur reste faible (de l'ordre de 1%). Pour les cas $N = 0.2, N = 0.5$ et $N = 2$, l'erreur est plus grande mais reste correcte (aux alentours de 2%). Cependant, pour $N = 5$, l'erreur augmente jusqu'à à 5%.

5.3 Réduction de l'erreur identifiée

Nous avons défini le module de Young par la fonction suivante

$$E(z) = (E_C - E_M) \left(\frac{z}{t} + \frac{1}{2} \right)^n + E_M \quad (12)$$

Dans le fichier Input de Abaqus (.inp) qui est le fichier qui contient le modèle à calculer, nous intervertissons les modules de Young de l'acier et de la céramique et nous remplaçons le n par $1/n$. En posant $x = \frac{z}{t} + \frac{1}{2}$, nous obtenons donc cette nouvelle fonction pour l'équation du module de Young :

$$E_1(z) = (E_M - E_C) \left(\frac{z}{t} + \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{n}} + E_C \quad (13)$$

Il vient donc $\forall x \in [0; 1]$:

$$E(x) = (E_C - E_M)x^n + E_M \quad \text{et} \quad E_1(x) = (E_M - E_C)x^{\frac{1}{n}} + E_C \quad (14)$$

Et l'on démontre aisément que :

$$E(x) - E_1(x) = (E_C - E_M) \left[x^n + x^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \quad (15)$$

De plus, en moyenne :

$$\int_0^1 x^n + x^{\frac{1}{n}} - 1 \, dx = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{1+\frac{1}{n}} - 1 = 0 \quad (16)$$

Et lors que $n \rightarrow \infty$, $E(x) - E_1(x) \rightarrow \tilde{0}$. Cependant, remarquons que $E_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} E_C$ et $E_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} E_M$ alors que $E(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} E_M$ et $E(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} E_C$. Nous définissons donc une autre équation pour le module de Young avec une erreur beaucoup plus faible (voir les graphiques 24 et 25 :

$$E_2(x) = (E_M - E_C)(1 - (1 - x)^{\frac{1}{n}}) + E_C \quad (17)$$

On peut également vérifier que la moyenne est la même :

$$\overline{E(x)} = \frac{E_C - E_M}{n+1} + E_M = \frac{E_C + nE_M}{n+1} = (E_M - E_C) \frac{n}{n+1} + E_C = \overline{E_2(x)} \quad (18)$$

FIGURE 24 – Valeur de l'erreur $E - E_1$ en fonction de x pour différentes valeurs de n .

FIGURE 25 – Valeur de l'erreur $E - E_2$ en fonction de x pour différentes valeurs de n .

5.3.1 Résultats obtenu avec les nouvelles fonctions

Nous remarquons sur les graphiques 26 et 27 que la fonction E_1 , bien qu'elle présente à priori moins d'avantages que la fonction E_2 , permet d'obtenir dans tous les cas de bien meilleurs résultats. D'un autre côté, la fonction E_2 nous donne des résultats aberrants. Ainsi, pour les fortes valeurs de n ($n \geq 5$), il conviendra d'utiliser la fonction E_1 . Notons cependant que cette fonction n'a été testée que sur quelques exemples tests en élasticité linéaire. Ainsi, pour valider définitivement cette compensation d'erreur, il serait nécessaire de réaliser l'étude en plasticité ou/et en élasticité non linéaire.

FIGURE 26 – Résultats obtenus pour la poutre en flexion pour les différentes fonctions de module de Young.

FIGURE 27 – Résultats obtenus pour la coque cylindrique à extrémités ouvertes pour les différentes fonctions de module de Young.

6 Conclusion

Ainsi, les éléments de type solide-coque sont, dans le cas des tôles fines, très efficaces. En effet, elles permettent d'éviter les phénomènes de verrouillages qui peuvent apparaître avec des éléments linéaire standard et à intégration réduite (élément C3D8 et C3D8R).

Ces éléments permettent, grâce à leurs points d'intégrations dans l'épaisseur de prendre en compte des FGM (Matériaux à Gradient de Fonction), ie des matériaux donc le module de Young varie dans l'épaisseur. Pour stabiliser ces éléments dans ce cas, nous avons montré qu'il était nécessaire et suffisant d'utiliser un module de Young compris entre le module de Young de la céramique et le module de Young du métal. Nous pouvons donc préconiser de prendre la moyenne arithmétique : $\frac{E_M + E_C}{2}$ qui est nous assure d'avoir un module de Young compris entre le module de Young de la céramique et le module de Young du métal sans créer de calculs trop complexes.

Nous avons également étudié la précision des éléments SHB8 dans le cas des matériaux FGM. Nous avons montré que dans le cas où l'exposant de la loi puissance restait assez faible ($n \leq 5$). Dans les cas où l'exposant de la loi puissance devient supérieur à 5, nous avons montré qu'en inversant les modules de Young de la céramique et du métal et en passant l'exposant à $1/n$, nous obtenions de meilleurs résultats. Cependant, les simulations réalisées pour valider ce modèle ne sont que des simulations faites en élasticité linéaire. Il est donc nécessaire de réaliser l'étude en plasticité ou/et en élasticité non linéaire afin de valider, d'infirmer ou de préciser ce modèle.

7 Bibliographie

Références

- [1] *Abaqus Version 6.8*. Dassault Systemes Simulia Corp., January 2008.
- [2] R. A. Arciniega and J. N. Reddy. Tensor-based finite element formulation for geometrically nonlinear analysis of shell structures. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 196(4) :1048–1073, January 2007.
- [3] Bruno Bassa. *Contribution à l'étude d'éléments finis de type coque sans degrés de liberté en rotation ou à formulation solide pour des simulations numériques de l'emboutissage et du retour élastique*. phdthesis, INSA de Lyon, November 2011.
- [4] Alireza Beheshti and Shojaa Ramezani. Nonlinear finite element analysis of functionally graded structures by enhanced assumed strain shell elements. *Applied Mathematical Modelling*, 39(13) :3690–3703, July 2015.
- [5] Hocine Chalal and Farid Abed-Meraim. Quadratic Solid–Shell Finite Elements for Geometrically Nonlinear Analysis of Functionally Graded Material Plates. *Materials*, 11(6), June 2018.
- [6] J Delmas. *Fonctions de forme et points d'intégration des éléments finis*. 2013.
- [7] Geir Horigmoe and Pål G. Bergan. Nonlinear analysis of free-form shells by flat finite elements. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 16(1) :11–35, October 1978. Publisher : North-Holland.
- [8] Leon Lapidus and George Pinder. Numerical Solution of Partial Differential Equations Science and Engineering. *The Mathematical Gazette*, 84, March 2000.
- [9] K. Y. Sze, X. H. Liu, and S. H. Lo. Popular benchmark problems for geometric nonlinear analysis of shells. *Finite Elements in Analysis and Design*, 40(11) :1551–1569, July 2004.
- [10] Pierre Thomas. *Éléments finis pour l'ingénieur : grands principes et petites recettes*. Editions TEC & DOC : Lavoisier, Paris ; Londres, 2006. OCLC : 70866695.
- [11] Masao Tokita. Development of Large-Size Ceramic/Metal Bulk FGM Fabricated by Spark Plasma Sintering - [PDF Document].
- [12] Vuong-Dieu Trinh, Farid ABED-MERAIM, and Alain Combescure. A new assumed strain solid-shell formulation "SHB6" for the six-node prismatic finite element. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 25(9) :2345–2364, September 2011.
- [13] Peng Wang. *Éléments finis solide-coque pour l'analyse quasi-statique et dynamique des structures minces 3d : application aux procédés de mise en forme*. phdthesis, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - ENSAM, April 2017.
- [14] Peng Wang, Hocine Chalal, and Farid Abed-Meraim. Quadratic prismatic and hexahedral solid–shell elements for geometric nonlinear analysis of laminated composite structures. *Composite Structures*, 172 :282–296, July 2017.

- [15] Chi Zhang, Fei Chen, Zhifeng Huang, Mingyong Jia, Guiyi Chen, Yongqiang Ye, Yaojun Lin, Wei Liu, Bingqing Chen, Qiang Shen, Lianmeng Zhang, and Enrique J. Lavernia. Additive manufacturing of functionally graded materials : A review. *Materials Science and Engineering : A*, 764 :138209, September 2019.
- [16] O. C Zienkiewicz, Richard Lawrence Taylor, Perumal Nithiarasu, and J. Z Zhu. *The finite element method*. Elsevier/Butterworth-Heinemann, Oxford ; New York, 2005. OCLC : 162591472.